

Kompyuter savodxonligi-zamon talabi

Sevinch Jovliyeva,

O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi

“Axborot xavfsizligini boshqarish” yo'nalishi

3-bosqich talabasi

Raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi davrda kompyuter savodxonligi shaxsiy hayotdan tortib kasbiy faoliyatgacha bo'lgan jarayonlarning ajralmas qismiga aylanmoqda. Endilikda bu ko'nikma faqat texnik soha mutaxassislari uchun emas, balki keng jamoatchilik uchun ham zaruriy ehtiyoj sifatida qaralmoqda. Shu bois turli yosh va kasb egalari uchun qulay, bepul va amaliy ta'lim resurslarini yaratish dolzarb vazifaga aylangan. Shu muhim zaruratni to'ldirish maqsadida maxsus o'quv platformasi ishlab chiqildi. Loyiha keng auditoriya uchun tushunarli, amaliy va qulay ta'lim imkoniyatlarini taqdim etishga qaratilgan.

Loyiha single-page application (SPA) arxitekturasiga asoslangan. Ushbu yondashuvda sahifalar o'rtasida o'tishda butun sayt qayta yuklanmaydi, faqat zaruriy ma'lumot dinamik yangilanadi. Natijada interfeys tezkor ishlaydi va foydalanuvchilar, ayniqsa internet sifati past bo'lgan hududlarda, barqaror foydalanish imkoniga ega bo'ladi.

An'anaviy multi-page application (MPA) tizimida esa har safar yangi sahifa ochilganda brauzer to'liq qayta yuklanadi, bu esa server yuklamasini oshiradi va foydalanuvchi tajribasini sekinlashtiradi. SPA bunday muammolarni bartaraf etadi va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi.

Platformani keng auditoriyaga tezkor va ishonchli yetkazib berish uchun Netlify xizmatidan foydalanildi. U GitHub kabi versiya boshqaruv tizimlari bilan to'liq integratsiyaga ega bo'lib, koddagi yangilanishlar avtomatik tarzda saytga qo'shiladi. Shu orqali an'anaviy hostinglardagi murakkab sozlash va yuklash jarayonlari bartaraf etilgan.

Netlify global server infratuzilmasiga ega bo'lgani sababli foydalanuvchilar qayerdan ulanmasin, kontent tezkor yetkaziladi. Xizmat SSL sertifikatlarini ham avtomatik taqdim etib, xavfsiz ulanishni kafolatlaydi. Natijada loyiha foydalanuvchi uchun nafaqat qulay va xavfsiz bo'lib xizmat qiladi

Taqdim etilayotgan sayt barcha qurilmalar- telefon, planshet va noutbuk uchun moslashtirilgan. Ko'p qo'llaniladigan brauzerlar bilan sinovdan o'tkazilgan va optimallashtirilgan. Sayt universal bo'lib, foydalanuvchilarning yoshi, kasbi va bilimidan qanday bo'lishidan qat'iy nazar foydalanish uchun juda qulay bo'lib, qo'shimcha texnik bilim talab qilmaydi. Mazkur platformada yana bir imkoniyat mavjud bo'lib, bunda foydalanuvchilar uchun savol-javob bo'limi ham yaratilgan bo'lib, u interaktiv muloqot va fikr almashishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu jihat darsga bog'liq bo'lgan materillarni doimiy ravishda takomillashtirishga imkon beradi.

Kompyuter savodxonligi bo'yicha yaratilgan saytning bosh sahifasi quyidagi ko'rinishga ega.

1-rasm. Web ilovadan lavhalar

Yaratilgan sayt 5 ta asosiy bo'limdan iborat. Bo'lib har bir menyuda kompyuter savodxonligi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar mavjud. Bosh sahifa bu sahifalar orasida bog'lanish amalga oshirish uchun. Jumladan, dastur haqida bo'limida loyihaning maqsadi, ahamiyati, uslubi haqda ma'lumot berilgan. Imkoniyatlar bo'limida dasturdan qanday foydalanish va unda undagi qulayliklar haqida ma'lumot berilgan. Ya'ni dasturdan istalgan paytda va istalgan qurilma orqali foydalanish mumkin.

2-rasm. Dastur qulayliklari

Keyingi bo'lim darslar bo'limi, unda turli kompyuterga oid sohalar bo'yicha darslar topish mumkin. Dars tanlanganda shu darsning videoyozuviga avtomatik ravishda o'tadi. Platforma keng auditoriyaga yo'naltirilgan: oddiy foydalanuvchi, talaba, o'qituvchi yoki mutaxassis o'ziga mos resurs topa oladi. Unda Microsoft Office paketiga oid amaliy mashg'ulotlar, grafik muharrirlar bilan ishlash asoslari hamda sun'iy intellektga kirish kurslari mavjud.

Platformaga yuklangan videodarslar muallif tomonidan mustaqil tayyorlangan bo'lib, ular auditoriya ehtiyojlariga moslashtirilgan va amaliyotga yo'naltirilgan.

Darsga oid materiallar nazariyani ortiqcha murakkablashtirmasdan, mashqlar orqali ko'nikmalarni shakllantirishni ko'zda tutadi.

Bu darsimiz Excel dasturi haqida bo'ladi

Excel — bu Microsoft kompaniyasi tomonidan yaratilgan kuchli elektron jadval dasturi. U ma'lumotlarni jadval ko'rinishida saqlash, tartiblash va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Excel yordamida turli hisob-kitoblarni tez va aniq bajarish mumkin. Dasturda formulalar va funksiyalar orqali avtomatlashtirilgan hisoblashlar amalga oshiriladi. Diagramma va grafiklar yordamida ma'lumotlarni vizual ko'rinishda tahlil qilish mumkin. Excel kichik ro'yxatlardan tortib katta ma'lumotlar bazasigacha ishlash imkonini beradi. Shuningdek, u ofis ishlarida, ta'limda, moliya va biznes sohaslarida keng qo'llanadi. Dastur yordamida hisobotlar, jadval shaklidagi hujjatlar va tahliliy ma'lumotlar tayyorlanadi. Excel foydalanuvchilariga

Dars haqida ma'lumot

- **Kategoriya** Ofis dasturlar
- **Muallif** Sevinch Jovliyeva
- **Kerakli dastur** MS Excel

3-rasm. Darslar bo'limidan lavhalar

Kelgusida yangi kurslarni qo'shish, interaktiv mashqlarni kengaytirish va zamonaviy texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali platforma yanada mukammallashtiriladi.

Raqamli savodxonlik bugungi kunda ijtimoiy taraqqiyotning muhim mezoniga aylangan. Ushbu loyiha alohida foydalanuvchilar uchun qulay manba bo'lish bilan birga, jamiyatning umumiy bilim salohiyatini oshirishga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlarini keng joriy etish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini bois, loyiha milliy rivojlanish strategiyasi bilan uyg'unlashadi. Shu tarzda loyiha nafaqat bugungi, balki ertangi kun ehtiyojlariga ham moslashuvchi samarali ta'lim vositasi sifatida shakllanadi. Natijada loyiha raqamli savodxonlikni rivojlantirish, milliy rivojlanish maqsadlariga hissa qo'shish va xalqaro tajribaga mos ta'lim vositasi sifatida o'z o'rnini topishi kutilmoqda.